

СТИЛИ РЕЧИ, ИХ МЕСТО И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ОБЩЕНИИ

Миржонова Мохинур Муминжановна

студентка, Бухарский государственный педагогический институт

Аннотация: В данной статье рассматриваются стили речи. В статье освещен разговорный, научный, официально-деловой, публицистический, художественный стиль и приведены примеры. Выделены их сходства и различия. Дана информация о том, какие стили речи люди используют в процессе общения.

Ключевые слова: стилистика; стиль; речь; разговор; диалог; научной; художественный.

NUTQ USLUBLARI, ULARNING MULOQOTDAGI O'RNI VA QO'LLANILISHI

Mirjonova Mohinur

talaba, Buxoro davlat pedagogika instituti

Annotatsiya: Bu maqolada so'zlashuv, rasmiy-idoraviy, ilmiy, publitsistik va badiiy uslub haqida ma'lumot berilgan va misollar keltirilgan. Ularning o'xshash va farqli jihatlari yoritilgan. Kishilarning muloqot jarayonida qaysi nutq uslublaridan foydalanishi haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: uslubiyat; uslub; nutq; so'zlashuv; dialog; ilmiy; adabiy.

SPEECH STYLES, THEIR PLACE AND USE IN COMMUNICATION

Mirjonova Mohinur

student, Bukhara State Pedagogical Institute

Annotation: This article is about styles of speech. The article is covered conversational, scientific, journalistic, official-departmental and artistic styles. Their similarities and differences are shown. Information is given about using styles of speech in communication process by people.

Keywords: stylistics; style; speech; communication; dialogue; scientific; literary.

Язык – важнейший инструмент в жизни человека. Он функционирует как обмен идеями во время устного и письменного общения. Различают литературную и диалектную формы речи. Форма речи со строгими

нормами — это литературная речь. В литературной речи произношение, написание, употребление, значение каждого слова и наречия определяются четкими границами. Нарушение норм литературной речи – это не только признак безграмотности и бескультурья, но и признак неуважения к собственному языку. Существуют формы литературной речи, т. е. стили, которые отличаются рядом специфических особенностей общения в определенной области. Стили речи делятся на книжные (научный, официально-деловой, публицистический и художественный) и разговорный.

Разговорный стиль используется людьми в неофициальной обстановки, для беседы или передачи информации (разговоры с друзьями, семьей, в магазине, школе, аэропорту, общественных местах).

Пример диалога в разговорном стиле речи:

- Сегодня Алиса сходила в кино и повеселилась с друзьями.
- Похоже, она отлично провела день.

Научный стиль является язык науки, научной сферы деятельности.

Жанры, в которых он используется, в основном письменные:

- научные статьи и заметки,
- методические пособия и монографии,
- рецензии и аннотации,

- курсовые, дипломные и кандидатские работы для получения или защиты ученой степени.

В устной форме научный стиль представлен жанрами выступлений – научными докладами, лекциями.

Пример: «Ботаника — наука о растениях. Название этой науки происходит от греческого слова „батане“, что значит „зелень, трава, растение“. Ботаника изучает жизнь растений, их внутреннее и внешнее строение, распространение растений на поверхности земного шара, взаимосвязь растений с окружающей природой и друг с другом (В. Корчагина)».

Официально-деловой стиль используется в сфере официальных отношений и делопроизводства (законы, приказы, распоряжения, документы).

Официально-деловой стиль обслуживает сугубо официальные человеческие взаимоотношения: отношения между государственной властью и населением; между странами; между предприятиями, организациями, учреждениями; между личностью и обществом; между человеком и различными организациями. Его основная задача — сообщение четкой информации. Официально-деловой стиль речи можно разделить на две разновидности:

а) официально-документный, то есть язык дипломатии, законов: международный договор, нота (дипломатическое обращение одного правительства к другому), коммюнике (официальное сообщение, преимущественно по вопросам международного характера), меморандум (дипломатический документ с детальным изложением взглядов правительства на какой-нибудь вопрос), закон, устав, гражданский акт, официальное сообщение и др.;

б) обиходно-деловой, то есть канцелярский (распоряжение, приказ, служебная переписка, деловые бумаги: заявление, характеристика, автобиография, доверенность, расписка, справка, отчет, протокол, докладная записка и др.).

Отрывок из документа:

«Согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации, обществом с ограниченной ответственностью (далее – ООО) признается утвержденная одним или несколькими лицами коммерческая организация, уставный капитал которой разделен на доли, определенные учредительными документами. В отличие от акционерного общества, право на долю подтверждается не ценной бумагой, акцией, а лишь свидетельством, которое, в соответствии с уставом ООО, может выдаваться его участникам учредителям».

Публицистический стиль служит для воздействия на людей через средства массовой информации (газеты, журналы, телевидение, афиши, буклеты). Он характеризуется наличием общественно-политической лексики, логичностью, эмоциональностью, побудительностью. В нём узко используется, помимо нейтральной, высокая, торжественная лексика и фразеология, эмоционально окрашенные слова, употребление коротких предложений, безглагольные фразы, риторические вопросы, восклицания, повторы. Данный стиль чаще употребляется в письменной речи, реже – в устных формах тех же репортажей или публичных выступлений политических и общественных деятелей.

Отрывок из статьи:

«Можно ли давать урок, если нет классной комнаты? Сдавать экзамен без зачетки в кармане? Входит ли вдыхание меловой пыли полной грудью необходимой составной частью в процесс получения высшего образования? Вот Виктор В., например, так не думает. Ему 41 год, он не последний человек в одной из страховых компаний и в то же время – студент университета третьего возраста. Во время перерыва на обед или вечером, когда жена Виктора уже спит, он садится за клавиатуру компьютера, входит в Интернет и начинает грызть гранит науки в том месте, которое ему обозначил профессор, стоящий на кафедре в семи сотнях километров от его дома».

Художественный стиль – способ самовыражения писателей, поэтому, как правило, он используется в письменной речи. Устно же (например – в пьесах) зачитываются написанные заранее тексты. Исторически художественный стиль функционирует в трех родах литературы – лирике (стихотворениях, поэмах), драме (пьесах) и эпосе (рассказы, повести, романы).

Например, «Катерина, такая обаятельная и милая девушка, глаза ее всегда лучатся добротой и теплом, она нравится абсолютно всем».

Стоит отметить, что взаимодействие средств, составляющих систему речевых стилей, друг с другом вытекает из основной функции данного речевого стиля. Например, научный метод четко описывает и объясняет логическое доказательство конкретной идеи. Особенности, характерные для данного стиля речи, можно найти и в другом стиле. Например, научные термины могут использоваться в публицистическом, официально-деловом и разговорном стилях или диалектные слова могут использоваться в произведениях. Речевые стили, независимо от их специфических особенностей, имеют общность, основанную на литературных нормах.

Список литературы:

1. [Электронный ресурс] <https://russkiiyazyk.ru/stilistika/stilistika.html>
2. [Электронный ресурс] <https://school-of-inspiration.ru/razgovornyj-stil-ponyatie-priznaki-primery-razborov>
3. [Электронный ресурс] <https://cyberleninka.ru/article/n/razgovornyy-stil-sovremennogo-russkogo-literaturnogo-yazyka>
4. [Электронный ресурс] <https://school-of-inspiration.ru/nauchnyj-stil-ponyatie-priznaki-i-primery>
5. [Электронный ресурс] <https://uchi.ru/otvety/questions/primery-razgovornogo-stilya-rechi>

6. [Электронный ресурс] https://licey.net/free/4-russkii_yazyk/41-kurs_russkogo_yazyka_russkii_yazyk_i_kultura_obscheniya/stages/792-53_oficialno_delovoi_stil.html
7. [Электронный ресурс] <https://school-of-inspiration.ru/oficialno-delovoj-stil-cherty-i-primery>
8. [Электронный ресурс] <https://ru.wikipedia.org/wiki/%>
9. [Электронный ресурс] <https://school-of-inspiration.ru/publicisticheskij-stil-cherty-i-primery>
10. [Электронный ресурс] <https://school-of-inspiration.ru/xudozhestvennyj-stil-ponyatie-cherty-i-primery>
11. [Электронный ресурс] <https://ru.wikipedia.org/wiki/Стилистика>
12. [Электронный ресурс] <https://maximumtest.ru/uchebnik/11-klass/russky-yazyk/stili-rechi>
13. Шклярова Т. В. Справочник по русскому языку для школьников и абитуриентов 2005